

Die Randverteilungen und die bedingten
Wahrscheinlichkeitsdichten von einer Dreiecks- und einer
Rechtecksverteilung sowie die zugehörigen
Wahrscheinlichkeiten:

Harald Schröder

2019

Wir betrachten die gemeinsame Wahrscheinlichkeitsdichte für X und Y: $(X, Y) \in \mathbb{R}^2$

$$f(x, y) = \frac{6}{7} (x+y)^2 \quad \begin{array}{l} 0 \leq x \leq 1 \\ 0 \leq y \leq 1 \end{array}$$

In der Wahrscheinlichkeitstheorie wird gezeigt, daß diese Funktion tatsächlich eine Wahrscheinlichkeitsdichte ist. Wir berechnen nun die Wahrscheinlichkeit $P(X > Y)$ über ein Dreieck:

$$P((x, y) \in A) = \iint_A f(x, y) dx dy \quad A \subseteq \mathbb{R}^2$$

$$P(X > Y) = \int_{-\infty}^{\infty} \left(\int_{-\infty}^x f(x, y) dy \right) dx$$

$$P(X > Y) = \int_0^1 \int_0^x \frac{6}{7} (x+y)^2 dy dx$$

$$= \frac{6}{7} \int_0^1 \int_0^x (x^2 + 2xy + y^2) dy dx$$

1. Integration:

$$P(X > Y) = \frac{6}{7} \int_0^1 \left[x^2 y + x y^2 + \frac{y^3}{3} \right]_0^1 dx$$

$$= \frac{6}{7} \cdot \int_0^1 \left(x^3 + x^3 + \frac{x^3}{3} \right) dx = \frac{6}{7} \cdot \frac{7}{3} \cdot \int_0^1 x^3 dx$$

2. Integration:

$$P(X > Y) = 2 \cdot \left[\frac{x^4}{4} \right]_0^1 = 2 \cdot \frac{1}{4} = \frac{1}{2}$$

$$P(X > Y) = \frac{1}{2}$$

Nun betrachten wir $P(X \leq 1/2)$, eine Rechtecksverteilung:

$$P(X \leq \frac{1}{2}) = \int_{-\infty}^{\frac{1}{2}} \left(\int_{-\infty}^{\infty} f(x,y) dy \right) dx$$

$$= \int_0^{\frac{1}{2}} \left(\int_0^1 \frac{6}{7} (x+y)^2 dy \right) dx$$

$$= \frac{6}{7} \cdot \int_0^{\frac{1}{2}} \int_0^1 (x^2 + 2xy + y^2) dy dx$$

1. Integration:

$$P(X \leq \frac{1}{2}) = \frac{6}{7} \cdot \int_0^{\frac{1}{2}} \left[x^2 y + x y^2 + \frac{y^3}{3} \right]_0^1 dx$$

$$= \frac{6}{7} \cdot \int_0^{\frac{1}{2}} \left(x^2 + x + \frac{1}{3} \right) dx$$

2. Integration: $P(X \leq \frac{1}{2}) = \frac{6}{7} \cdot \left[\frac{x^3}{3} + \frac{x^2}{2} + \frac{x}{3} \right]_0^{\frac{1}{2}}$

$$= \frac{6}{7} \cdot \left[\frac{1}{24} + \frac{1}{8} + \frac{1}{6} \right] = \frac{6}{7} \cdot \left(\frac{1+3+4}{24} \right) = \frac{6}{7} \cdot \frac{8}{24} = \frac{6}{7} \cdot \frac{1}{3} = \frac{2}{7}$$

$$P(X \leq \frac{1}{2}) = \frac{2}{7}$$

Nun berechnen wir die Randverteilung von X: $f_X(x) = \int_{-\infty}^{\infty} f(x,y) dy$

$$f(x,y) = \frac{6}{7} (x+y)^2 \quad 0 \leq x, y \leq 1$$

$$\Rightarrow f_X(x) = \int_0^1 \frac{6}{7} (x+y)^2 dy$$

$$= \frac{6}{7} \cdot \int_0^1 (x^2 + 2xy + y^2) dy$$

Integration:

$$f_X(x) = \frac{6}{7} \cdot \left[x^2 y + x y^2 + \frac{y^3}{3} \right]_0^1$$

$$f_X(x) = \frac{6}{7} \left(x^2 + x + \frac{1}{3} \right) = \frac{6}{7} \cdot x^2 + \frac{6}{7} \cdot x + \frac{2}{7}$$

Es folgt nun die Randverteilung von Y: mit der Verteilungsfunktion = $F_Y(y)$

$$F_Y(y) = P(X \leq \infty, Y \leq y)$$

$$F_Y(y) = \int_{-\infty}^y \int_{-\infty}^{\infty} f(a,b) db da \quad a, b \in \mathbb{R}$$

Die Dichtefunktion erhalten wir durch Differenzieren nach Y:

$$f_Y(y) = \int_{-\infty}^{\infty} f(x,y) dx \quad f(x,y) = \frac{6}{7} \cdot (x+y)^2 \quad 0 \leq x, y \leq 1$$

$$f_Y(y) = \int_0^1 \frac{6}{7} (x+y)^2 dx = \frac{6}{7} \cdot \int_0^1 (x^2 + 2xy + y^2) dx$$

Integration: $f_Y(y) = \frac{6}{7} \cdot \left[\frac{x^3}{3} + x^2y + y^2x \right]_0^1 = \frac{6}{7} \cdot \left(\frac{1}{3} + y + y^2 \right)$

$$\Rightarrow f_Y(y) = \frac{6}{7} \left(y^2 + y + \frac{1}{3} \right) = \frac{6}{7} \cdot y^2 + \frac{6}{7} \cdot y + \frac{2}{7}$$

Für die bedingten Wahrscheinlichkeitsdichten gelten folgende Zusammenhänge:

$$f_{Y|X}(y|x) = \frac{f_{XY}(x,y)}{f_X(x)} = \frac{f(x,y)}{f_X(x)} \quad f_{XY}(x,y) = f(x,y)$$

$$f_{X|Y}(x,y) = \frac{f(x,y)}{f_Y(y)}$$

Wir haben für die Randverteilungen: $f_X(x) = \frac{6}{7} \cdot \left(x^2 + x + \frac{1}{3} \right)$

$$f_Y(y) = \frac{6}{7} \cdot \left(y^2 + y + \frac{1}{3} \right)$$

Wir erhalten für die bedingten Wahrscheinlichkeitsdichten:

$$f_{Y|X}(y|x) = \begin{cases} \frac{(x+y)^2}{x^2+x+\frac{1}{3}} & 0 \leq x, y \leq 1 \\ 0 & \text{sonst} \end{cases}$$

$$f_{X|Y}(x|y) = \begin{cases} \frac{(x+y)^2}{y^2+y+\frac{1}{3}} & 0 \leq x, y \leq 1 \\ 0 & \text{sonst} \end{cases}$$

Damit sind die Berechnungen erfolgt.